

ASKETISME PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Kambali
Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu
E-mail : kambaliibnu@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.1227141

Abstrak:

Dalam pendidikan agama Islam tidak hanya semata-mata membahas tentang bagaimana umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya, namun lebih dari itu yakni membahas permasalahan yang jangkauannya lebih luas tentang kepentingan pendidikan mampu menciptakan kebahagiaan dan kesuksesan umat manusia di dunia hingga akhirat. Untuk itu harus diciptakan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan umat manusia yang bisa diharapkan sesuai dengan ajaran agama. Pembaruan pendidikan Islam diperlukan adanya kontekstualisasi pendidikan agama Islam yang sesuai dengan sumber aslinya yakni al-Qur'an dan Assunnah sehingga terdapat relevansi antara pendidikan agama Islam dengan kondisi kekinian. Nilai-nilai sepiritual (asketisme) tersebut dalam kaitannya dengan pendidikan agama Islam harus dibangun dan diajarkan, kemudian bagaimana pola mengajarkan dan membumikan pada manusia khususnya pada siswa didik, hal ini perlu adanya pemikiran dan temuan yang mendasar, agar pencapaian asketis pada pendidikan agama Islam bisa tercapai.

Kata Kunci: *Asketisme, Pendidikan Agama Islam*

Abstract:

In Islamic education not only deals solely about how Muslims in carrying out their religious teachings, but more than that is to discuss issues with a wider range of educational interests able to create the happiness and success of mankind in the world to the next. For that must be created education system capable of producing human beings who can be expected in accordance with religious teachings. Renewal of Islamic education required the contextualization of Islamic religious education in accordance with the original source of the Qur'an and Assunnah so that there is relevance between Islamic religious education with the present condition. Nevertheless, Islamic education follows the times, but the spiritual values (asceticism) and ahlakul karimah are not abandoned. Those spiritual values (asceticism) in relation to Islamic religious education must be built and taught, then how to teach and ground the pattern of human beings especially to students,

it is necessary to have basic thoughts and findings, so that ascetic achievement in Islamic education can be achieved.

Keywords: *asceticism, Islamic education*

PENDAHULUAN

Manusia pada hakekatnya diciptakan oleh Allah selalu berkeluh kesah, ketika memperoleh sesuatu yang kurang baik, dia selalu menggerutu, mendapatkan kebaikan juga, dia merasa kurang puas dan tidak bersyukur. Hal inilah yang kemudian manusia selalu berupaya mencari apa yang diinginkannya. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah mengumpulkan kekayaan, harta yang berlimpah, kedudukan dan jabatan yang tinggi, mencintai wanita atau istrinya secara berlebihan, dan bahkan mengumpulkan perhiasan dan benda-benda yang berharga, rumah mewah, tanpa memperhitungkan nilai mubazir. Manusia seperti itu merasa dirinya akan hidup kekal selamanya di dunia, tiada berfikir bahwa dirinya akan mati dan ada kehidupan setelah itu.

Manusia seperti itu dikategorikan sebagai golongan hedonis, yakni orang-orang yang dipersepsikan kehidupannya berorientasi pada kehidupan mewah, glamor, suka berfoya-foya, menghamburkan kekayaan demi kebahagiaan pribadi. Mereka lupa memikirkan orang lain, kesusahan orang lain, dan kemiskinan orang yang ada di sekitarnya. Padahal itu semua adalah kesia-siaan belaka, mereka sebenarnya cukup mencari kebahagiaan hidup dengan seadanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani. Dengan terpenuhinya secara cukup kebutuhan jasmani itu, maka akan merasakan dan terpenuhi ketenangan jiwa dan batinnya.

Pada dasarnya manusia membutuhkan kekayaan, harta dan benda demi mempertahankan kelangsungan hidupnya, demi meraih kenikmatan dan kebahagiaan yang diinginkan dan dituntutnya. Namun demikian janganlah seluruh kehidupannya ditumpahkan hanya untuk meraih kekayaan dan kebahagiaan sesat, janganlah paruh waktunya dihabiskan untuk mengejar dan meraih kebahagiaan itu. Sementara kewajiban manusia sebagai *abid* ditinggalkan.

Tujuan hidup manusia adalah tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (*sa'adatud-daraini*), bukan hanya sekedar bekerja dan mengumpulkan kekayaan demi kebahagiaan di dunia saja. Bekerja, mencari kekayaan semata-mata demi memenuhi kewajiban untuk mencukupi kehidupannya, sementara harta benda dan kekayaannya digunakan untuk kebaikan dan kemashlahatan, membantu dan memenuhi hak-hak orang lain. Kehidupan dunia hanyalah sebagai tempat menanam (*mazra'ah*) dengan melakukan amal saleh sebanyak mungkin sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak.

Dalam upaya memahami tujuan hidup yang ideal dan benar sesuai dengan

ajaran agama, perlu adanya sebuah proses pembelajaran yang panjang, mulai dari memahami ajaran agama hingga tahapan implementasi. Prosesnya pun tidaklah mudah, diperlukan sebuah internalisasi kognitif sampai membumi pada relung hati psikomotorik, dan bahkan diperlukan latihan dalam merealisasikannya.

Salah satu proses dalam memahami tujuan hidup adalah melalui pengajaran dan pembelajaran, baik di sekolah, di madrasah, di mesjid, di majlis ilmu, di rumah, dan dimana saja pengetahuan agama itu di peroleh. Demikian pula masa pembelajaran sebaiknya dimulai sejak dini, sejak masa anak-anak hingga tua (*long life education*).

Pendidikan agama yang selama ini diajarkan di sekolah, nampaknya belum memberikan hasil yang maksimal terhadap nilai-nilai ajaran Islam. Banyak indikator yang menunjukkan hal tersebut, seperti kurangnya kesadaran beragama, dekadensi moral yang menyebar dimana-mana, tawuran, kemaksiatan yang sering dilihat dalam keseharian, menjamurnya korupsi di seluruh belahan Nusantara.

Oleh karena itu pendidikan agama Islam menjadi sorotan dari berbagai pihak akan keberadaannya di ajarkan di sekolah. Bilakah diperlukan sebuah model pendidikan agama Islam yang mampu menginternalisasikan ajaran agama ke dalam hati setiap manusia. Hal inilah yang kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi pemerhati pendidikan agama Islam.

MEMAHAMI MAKNA ASKETISME

Asketisme berasal dari kata Yunani *askein* yang berarti “melatih”. *Asketisme* atau *askesis* adalah usaha untuk mengarahkan diri kepada Tuhan dengan melakukan mati raga serta penyangkalan diri. Tindakan ini dilakukan karena diri dianggap sebagai penghalang untuk menghadap Tuhan. Mereka melakukan penyiksaan diri, mungkin memantangkan makan dan tidur dalam waktu yang lama, atau mengenakan pakaian yang kasar, sengaja membiarkan diri diterpa panas atau dingin, serta memantangkan hubungan seksual.¹

Hampir semua agama di dunia ini mengenal dan menjalankan apa yang di sebut dengan *asketisme*, seperti di India, melakukan *asketisme* dengan cara berkeinginan melepaskan diri dari samsara (penderitaan) yang melingkari kehidupan manusia. Pola pelepasan dirinya adalah dengan melakukan pemutusan diri, jasad tubuh dianggap jahat harus dihancurkan. Dalam hal ini sistem *askese* merupakan ajaran inti dari Brahmanisme dan Buddhisme yang berkembang di India.

Asketisme juga terdapat pada agama yahudi, asketis pada agama ini dimulai dengan perjumpaannya dengan kebudayaan yunani, dimana tokoh yang memadukan Yudeisme dengan kebudayaan yunani adalah Philo dari Aleksandria. Philo memperkenalkan dualisme antara Tuhan dan dunia yang dijembatani oleh Logos, sedangkan dualisme tubuh dan roh dijembatani dengan hidup merenung,

dan dengan hal itu roh akan dibebaskan dari tubuh dan naik ke tingkat yang lebih tinggi yaitu tingkat Ilahi.²

Pada agama Kristen, *asceticisme* dimaknai sebagai latihan berat, yakni dengan melalui pelepasan diri dari keinginan duniawi dalam mencapai kebebasan yang kokoh. Asketis tersebut biasa dilakukan oleh para rahib di gereja-gereja kristen. Mereka melakukan atau menjalankan penyiksaan diri melalui berbagai macam cara, dengan harapan apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang disukai oleh Tuhannya. Mereka mengatakan bahwa “kami menghukum diri kami sendiri karena kami mengetahui dengan sangat baik bahwa setiap butir rasa sakit membuat kami berharga sekarang, kami akan memiliki ratusan butir rasa senang sebentar lagi”. Asketisme bila dibawa pada kesimpulan logisnya hanya dapat dihasilkan dalam bentuk bunuh diri, atau kematian dengan sengaja.³

Pada agama Hindu, *asketisme* diartikan sebagai pembebasan diri secara mutlak untuk menyatukan dirinya dengan Brahmana. Pada agama ini, asketisme dilakukan dengan cara menjauhkan diri dari nilai-nilai duniawi, dengan model berpuasa yang berlebihan, mengurangi volume tidur, menjauhkan dan bahkan mengharamkan diri dari semua kenikmatan dunia dengan cara menyiksa diri, memikul beban diri dari bala bencana, menganggap dirinya selalu berduka dan merasa kecewa. Mereka tidak pernah mengharap mati, karena kematian hanya akan memindahkannya pada kehidupan yang baru. Mereka hanya mengharapkan kebinasaan dirinya menyatu dalam Brahma. Oleh karena demikian, maka orang Hindu dalam kehidupannya selalu diliputi dengan kesengsaraan, memerangi kelezatan, bersifat negative, hidup meminta-minta, dan menyiksa diri.⁴

Pada agama Budha prinsip *tanasukh* menjadi acuan dalam hidup, yakni prinsip dimana panca indera dan perasaan-perasaan ini dia berhubungan dengan dunia luar, artinya bahwa tabiat dirinya mengandung tarikan-tarikan dan kemampuan-kemampuan yang timbul dari masa lalu, yakni hidup yang telah di alaminya pada masa lalu yang membentuk kepribadiannya dalam hidup baru. Hal yang paling penting asketisme pada agama Budha adalah melakukan pembebasan dari pengulangan kelahiran serta sampainya di Nirwana. Asketisme ajaran Budha adalah mengenai penderitaan yang terbagi menjadi empat kriteria, yaitu: a. bahwa penderitaan itu mesti ada, yakni adanya kematian, terjadi sakit, mempunyai anak, kesusahan dalam hidup disebabkan adanya perpisahan dengan orang yang disayangi, serta bertemuanya manusia dengan musuhnya, itu semua merupakan penderitaan; b. Sebab yang menjadikan penderitaan itu adalah karena hawa nafsu dan keinginan yang muncul dari dalam diri. Selain itu adalah karena adanya rasa ingin memperoleh kenikmatan, rasa besar ingin memiliki dunia, dan merindukan akan alam masa depan; c. penderitaan itu bisa lenyap ketika keinginan itu bisa lenyap bila hilangnya hawa nafsu dan hilangnya rasa cinta akan dunia, d. Untuk dapat menghapuskan penderitaan itu dengan melalui jalan yang baik, seperti mengikuti pendapat yang benar, perasaan yang positif, mengucapkan kata-kata

yang baik, berperilaku baik, pola hidup yang baik, selalu mensyukuri, memiliki kekuatan ingatan yang baik, dan selalu merenung pada hal yang baik.⁵

Dalam Islam asketisme bisa dipahami dengan dua nilai muatan, yaitu *qana'ah* yakni merasa cukup dengan apa yang dimilikinya dan *tawassuth*, yakni adanya keseimbangan hidup. Istilah *qana'ah* dapat dipahami dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia pada batas kelayakan standar hidup minimum. Sementara *tawassuth* diartikan sebagai adanya keseimbangan hidup dalam upaya menahan diri dari ekstrimitas euphoria kehidupan modern yang bersifat materialistik.⁶ *Qana'ah* dan *tawassuth* dipahami bukanlah memberikan motivasi yang mengarah pada pencarian kelebihan, tetapi menuju pada sebuah ketenteraman dan kenyamanan terhadap apa yang dimilikinya dan dikuasainya. Hal tersebut dalam Islam dikenal dengan kata '*zuhud*'.

Istilah klasik mengenai asketik dalam Islam identik dengan *tabattul* (pemutusan nilai-nilai duniawi), sebutan lain dengan istilah *shalihah* (kesalehan).⁷ Sementara menurut Sayyid Hossein Nasr diidentikan dengan istilah *zuhud*.⁸ Secara praktis istilah asketisme juga diidentikan dengan *riyadhah* (kerelaan).⁹ Istilah-istilah tersebut merupakan bagian yang dapat disandarkan pada sikap asketisme dalam Islam. Namun demikian dalam perjalanan sejarah asketisme dalam Islam, istilah *zuhud* lebih banyak dikenal dan lebih masyhur seperti yang biasa dilakukan oleh para sufi sebagai sebuah idealisasi kehidupan dalam menempatkan kepentingan manusia di hadapan Tuhan.

Dalam Islam secara implisit, asketisme itu diyakini sebagai tindakan filterisasi terhadap keserakahan materialisme. Pada dasarnya manusia tidak mampu menempatkan dalam posisi ideal, yakni antara mencintai harta dengan kebutuhan memenuhi harta secukupnya. Dalam mencari kekayaan dan menguasainya sebenarnya tidak akan membawa suatu hikmah dalam kehidupannya, karena apa yang dimilikinya ada bahagian dari hak fakir miskin. Maka dari itu penguasaan harta berlebihan diiringi dengan kewajiban menunaikan perintah zakat dan infaq selanjutnya melakukan revolusi nafkah terhadap kaum dhuafa diharapkan dapat menumbuhkan keseimbangan psikologi untuk meredakan sikap keserakahan.

Menumpuk-numpuk harta bagi seorang muslim tidaklah relevan, karena menumpuk harta tidak mendatangkan banyak hikmah dan kemaslahatan. Di sini diperlukan jiwa besar untuk menumbuhkan spirit kontribusi terhadap kesalehan sosial dengan mengubah mainset *hub al-mâl* (cinta harta) kepada *hub al-nâs* (mencintai manusia). Hal ini mengindikasikan ibadah sosial sebanding dengan ibadah lainnya hanya saja ibadah sosial lebih identik dengan kontributif dan partisipatif.

Terkait masalah tersebut, Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan bahwa asketisme dalam Islam harus tetap dipertahankan sesuai dengan syariat hingga anjuran yang mesti dilakukan yakni meninggalkan setiap sesuatu yang tidak bermanfaat dalam menuju hari akhirat, kemudian tetap konsisten dengan

keyakinan yang tinggi dalam hati dan tetap menanamkan kerelaan menerima apa yang ada pada dirinya yang diperoleh secara apa adanya.¹⁰ Dengan demikian asketisme ditujukan sebagai upaya motivasi menghindari dari segala penguasaan materi dalam batas yang dilarang karena takut pada efek hukuman duniawi serta menghargai diri dengan sebesar-besarnya mengenai penguasaan yang boleh dimiliki manusia agar tumbuh sikap kehati-hatian dalam setiap pertimbangannya karena tersugesti dalam takut adanya pembalasan (*azâb*).

MEMAHAMI MAKNA DAN ARAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan.¹¹ Pengertian Pendidikan Agama Islam Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Bab I pasal 2 menyebutkan Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.¹²

Pendidikan agama menyangkut kehidupan manusia secara komprehensif, bukan sekedar anak itu hanya dibekali pemahaman agama dan pengembangan intelektualitasnya saja, akan tetapi harus menyentuh pada seluruh kepribadian anak itu sendiri, seperti dibiasakan dalam kesehariannya melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agama, baik secara vertikal (hubungan dirinya dengan Tuhan), maupun secara horizontal (hubungan dirinya dengan makhluk Tuhan lainnya), dan juga memahami akan dirinya sendiri.¹³ Dengan demikian, pendidikan agama Islam tidak hanya mengajarkan nilai-nilai kebahagiaan duniawi, tetapi diajarkan juga kesiapan manusia untuk hidup di akherat kelak.

Arah Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha sadar yang dipersiapkan untuk siswa, sehingga siswa mampu memahami, bisa melaksanakannya, dan selalu mengamalkan ajaran agama. Adapun penekana yang harus dilakukan dalam pendidikan agama Islam adalah pada tatanan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pendidikan agama Islam harus diproyeksikan memperbanyak komponen *being* (pengamalan), tetapi tetap harus ada proses *knowing* (mengetahui) dan *doing* (melakukan).

Terkait dengan arah pendidikan agama Islam maka tidak akan lepas dari kajian tentang tujuan pendidikan agama Islam itu sendiri,¹⁴ seperti yang dikemukakan oleh para pemikir pendidikan Islam seperti Syed Muhammad Naquib Al-Attas,¹⁵ Muhammad Athiyah al-Abrasyi.¹⁶ Secara praktis tujuan pendidikan agama Islam adalah menghasilkan generasi muslim yang cerdas dan taat beribadah. Adapun tujuan ideologisnya adalah sebagai pilar utama dalam pembentukan aqidah islamiah bagi generasi muslim yang dijadikan sebagai pondasi terhadap keilmuan lainnya.

Pendidikan Agama Islam diharapkan mengantarkan manusia untuk menguasai ajaran agama secara komprehensif, juga harus mengamalkan ajaran tersebut dalam kehidupannya. Selain itu pendidikan agama Islam memberikan penekanan pada pembentukan karakter manusia yang paripurna, artinya bahwa pendidikan agama Islam di ajarkan untuk membentuk manusia yang berakhlakul karimah sesuai dengan yang di lakukan oleh nabi Muhammad.¹⁷

Dalam pendidikan agama Islam tidak hanya semata-mata membahas tentang bagaimana umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya, namun lebih dari itu yakni membahas permasalahan yang jangkauannya lebih luas tentang kepentingan pendidikan mampu menciptakan kebahagiaan dan kesuksesan umat manusia di dunia hingga akhirat. Untuk itu harus diciptakan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan umat manusia yang bisa diharapkan sesuai dengan ajaran agama.¹⁸

Pembaruan pendidikan Islam diperlukan adanya kontekstualisasi pendidikan agama Islam yang sesuai dengan sumber aslinya yakni al-Qur'an dan Assunnah sehingga terdapat relevansi antara pendidikan agama Islam dengan kondisi kekinian. Walau demikian bahwa pendidikan agama Islam mengikuti perkembangan zaman, tetapi nilai-nilai sepiritual dan ahlakul karimah tidak ditinggalkan.

Yang masih menjadi perdebatan panjang tentang pendidikan agama Islam adalah apakah dalam Islam itu sendiri memiliki konsep tersendiri tentang pendidikan dalam konteks Islam atau tidak memilikinya sama sekali.¹⁹ Bukankah pendidikan hadir untuk menyiapkan manusia beserta segala akibat turunannya menghadapi segala permasalahan kehidupan.²⁰ Inilah yang kemudian masih menjadi pemikiran bersama umat Islam, agar arah dan tujuan yang begitu luas dapat tercapai.

ASKETISME DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Asketisme didefinisikan secara umum yakni penyangkalan diri secara tersistem terhadap keinginan-keinginan yang ideal, ataupun dapat dipandang sebagai doktrin agama di mana seseorang dapat mencapai keadaan spiritual yang lebih tinggi dengan ketat terhadap disiplin diri (*self-discipline*) dan penyangkalan diri (*self-denial*). Asketisme juga dapat dipahami sebagai pencapaian *self-perfection* dalam arti menahan jiwa, ibadah, memelihara perkataan dari hawa nafsu yang terlarang dan lain-lain.²¹

Asketik lebih bersifat mengkoordinir keinginan yang tak akan terpenuhi bagaikan *adagium Ignis probat ferrum, et tentatio justum* (bagai api membakar besi sebagaimana pula godaan membakar keinginan manusia). Asketisme mengajak orang untuk berdiri di atas kaki sendiri baik dengan cara memobilisasi, kepekaan, perasaan dan sewaktu-waktu dapat menjadi korban dari putusan yang diambilnya dalam kehidupan.²²

Asketisme merupakan motivasi pembentuk perubahan sikap dari *ignorance*

(kealpaan) menuju *salvation* (keselamatan). Kehidupan manusia selalu menimbulkan titik jenuh akibat pencarian *ephoria* kehidupan berakhir pada titik krusial yaitu terjatuh dalam dekadensi moral, maksiat, korupsi, prostitusi, gaya hidup bebas dan sebagainya. Semua tindakan manusia terpatron dalam siklus kehidupan antara baik dan buruk yang saling bertabrakan karena kecenderungan manusia lebih dominan disibukkan oleh hal yang menyenangkan sehingga luput dari perbaikan diri secara kontinuitas antara pilihan melakukan *good attitude* (amal saleh) atau *bussines* (kesibukan).

Perkembangan global telah menempatkan manusia pada puncak kebahagiaan materi seperti ungkapan Max Weber manusia modern menginginkan *the orgy of materialism* (pesta pora materialisme).²³ Evolusi fasilitas modern telah mendorong pertumbuhan konsumtif manusia meningkat yang ditandai peningkatan sampah di tengah masyarakat. Kehidupan modern telah membangkitkan *spirit ego* sektoral terhadap kebebasan dalam menentukan arah hidup antara hedonisme, liberal ataupun kesalehan dalam istilah Max Weber yaitu '*calling*'.

Asketisme merupakan dasar *Islamic spiritual life* yakni keteraturan, kealpaan dosa besar dan kecil, kesabaran dan kesalehan, mencintai dan mengingat Tuhan di mana pun keberadaannya.²⁴ Ada tiga kesalahan pada asketisme selama ini yaitu perasaan tidak boleh berlebihan mencintai barang berharga, kekhawatiran berlebihan pada kehilangan kenikmatan duniawi, perasaan tidak menyenangkan membatasi (memenjarai) jiwa dari kesenangan, tidak suka kritikan dan abstain memperhambakan diri kepada Tuhan.²⁵

Dalam pandangan Ibnu Khaldun, asketisme lebih dipersepsikan sebagai *zuhud* yaitu alienasi diri dari masyarakat dan mengasingkan jiwanya untuk lebih fokus melakukan *ibadah mahdhah* (murni).²⁶ Sedangkan Mawdudi mencoba mengkritisi kedudukan sufi asketisme terkadang perilaku sufi tersebut terjerumus antara atheisme dan politeisme hingga terjatuh ke dalam konflik kekaburan Islam.

Dalam perkembangan berikutnya *asketisme* dihiasi oleh tindakan rasional sufi baik terkesan sebagai sufi order atau bawaan konsep interpolasi dari privacy sufistik. Hingga jadilah konsep tersebut sebagai kekuatan tanpa daya pengaruh terhadap pergumulan sosial keagamaan akibat konsep tersebut terindikasi antara keyakinan, doktrin ataupun *way of life* saja. Sebenarnya dasar asketisme dalam Islam secara umum berpandangan sesuai dengan istilah *The Divine Will offers* (usaha-usaha sesuai kehendak Tuhan) dan *The denial of luxuries* (melenyapkan kemewahan).²⁷ Asketisme tidak bertujuan merubah keyakinan melainkan merubah dunia menjadi akumulasi ethos dan etik yang diwujudkan dominan dalam kehidupan *social good* tidak hanya monoton pada *self good*.

Selama ini asketisme yang berkembang di dunia modern tidak dapat dipungkiri bahwa konsep '*calling*' yang dikembangkan Max Weber terbukti telah menggiring pencapaian dalam penguasaan materialisme yang dalam persepsi

mereka bahwa Tuhan mencintai orang *borjuis*. Sedangkan asketisme dalam Islam selama ini mengarah kepada *faqir* (mengurangi harta) dan *ju'i* (mengurangi makan). Sebenarnya sufi modern tidaklah mengajar asketisme ke arah demikian. Tidaklah logis asketisme Islam identik dengan *faqir* ataupun *ju'i* ataupun menjauhi diri dari kebersamaan bahkan hidup di sebuah tempat yang menyembunyikan dirinya.²⁸ Ajakan asketisme Islam diimplementasikan dalam sikap zuhud tidak terpatron pada semua insan muslim yang ingin mengabadikannya dalam kehidupan tetapi mencari jalan tengah mengadopsi sebagian tindakan zuhud dengan mengkolaborasi dengan ajakan-ajakan manifestasi dunia dalam merubah paradigma dari konsumtif ke kontributif terhadap mobilisasi sosial.

Dari pemahaman asketisme tersebut di atas, kemudian bagaimana pola membumikan pada manusia khususnya pada siswa didik, hal ini perlu adanya pemikiran dan temuan yang mendasar, agar pencapaian *asketis* pada pendidikan agama Islam bisa tercapai. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam mengimplemtasikan pandidikan agama Islam agar bisa tercapai cita-cita pendidikan, diantaranya adalah:

Memperkokoh Sistem Kurikulum

Pendidikan terutama pendidikan Islam dengan berbagai coraknya berorientasi memberikan bekal kepada manusia atau peserta didik untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, semestinya pendidikan Islam selalu diperbaharui konsep dan aktualisasinya dalam rangka merespon perkembangan zaman yang selalu dinamis dan temporal, agar peserta didik dalam pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan hidup setelah mati (*eskatologis*); tetapi kebahagiaan hidup di dunia juga bisa diraih.

Dalam kenyataannya, di kalangan dunia Islam telah muncul berbagai isu mengenai krisis pendidikan dan problem lain yang amat mendesak untuk dipecahkan. Lebih dari itu disinyalir bahwa didapati krisis yang terburuk dalam hal pendidikan di kalangan dunia Islam. Inilah yang menuntut agar selalu dilakukan pembaharuan (modernisasi) dalam hal pendidikan dan segala hal yang terkait dengan kehidupan umat Islam.

Pada persoalan kurikulum keilmuan misalnya, selama ini pendidikan Islam masih sering hanya dimaknai secara parsial dan tidak integral (mencakup berbagai aspek kehidupan), sehingga peran pendidikan Islam di era global sering dipertanyakan. Pendidikan Islam sering hanya difahami sebagai pemindahan pengetahuan (*knowledge*) dan nilai-nilai (*values*) ajaran Islam yang tertuang dalam teks-teks agama, sedangkan ilmu-ilmu sosial (*social sciences gvestiswissenchaften*) dan ilmu-ilmu alam (*nature sciences/ naturwissenchaften*) dianggap pengetahuan yang umum (sekular). Padahal Islam tidak pernah mendikotomikan (memisahkan dengan tanpa saling terkait) antara ilmu-ilmu agama dan umum. Semua ilmu dalam Islam dianggap penting asalkan berguna bagi kemaslahatan umat manusia.

Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas pemecahan problematika pendidikan Islam seperti tersebut di atas menjadi tugas umat yang terberat di abad ini; sebab keadaan umat Islam jika ingin kembali bangkit memegang andil dalam sejarah sebagaimana di masa kejayaannya, amat ditentukan oleh sejauh mana kemampuannya dalam mengatasi problematika pendidikan yang sedang dialaminya.²⁹ Senada dengan itu bahwa persoalan yang paling berat yang dihadapi dunia Islam pada masa kini adalah persoalan pendidikan. masa depan dunia Islam amat bergantung kepada bagaimana ia menghadapi tantangan tersebut.

Selama ini ada sesuatu yang kurang beres dalam dunia pendidikan Islam dari segi konsep (kurikulum, proses, tujuan) dan aktualisasinya. Oleh karena itu perlu adanya rekonseptualisasi, reformulasi, reformasi, rekonstruksi, atau penataan kembali di dalamnya. Hal ini amat perlu dilakukan, dan sebenarnya ini sudah disadari dan diupayakan oleh para pemikir muslim, terbukti dengan diadakannya beberapa kali konferensi mengenai pendidikan Islam tingkat internasional. Konferensi internasional mengenai pendidikan Islam diselenggarakan sebanyak enam (6) kali di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, yakni di Makkah (1977), Islamabad (1980), Dakka (1981), Jakarta (1982), Kairo (1982), dan Amman (1990). Dalam konferensi tersebut, dibahas berbagai persoalan mendasar tentang problem yang dialami pendidikan Islam; juga mencari rumusan yang tepat untuk mengatasinya.

Dalam pendidikan modern dewasa ini, pembawaan dan keinginan peserta didik sangat diperhatikan. Oleh karena itu, dalam pembuatan kurikulum, Muhammad Athiyah al-Abrasyi mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut.³⁰

- a. Harus ada mata pelajaran yang ditujukan mendidik rohani atau hati. Ini berarti perlu diberikan mata pelajaran ketuhanan (aqidah). Maka dari itu, peserta didik diberikan pelajaran-pelajaran keagamaan dan ke-Tuhanan karena ilmu termulia ialah mengenai Tuhan serta sifat-sifat yang pantas pada Tuhan.
- b. Mata pelajaran harus ada yang berisi petunjuk dan tuntunan untuk menjalani cara hidup yang mulia, sempurna, seperti ilmu akhlak, hadits, fiqh, dan lain sebagainya.
- c. Mata pelajaran yang dipelajari oleh orang-orang Islam karena mata pelajaran tersebut mengandung kelezatan ilmiah dan kelezatan ideologi, yaitu apa oleh ahli-ahli pendidikan utama dewasa ini dinamakan menuntut ilmu karena ilmu itu sendiri. Ilmu dipelajari untuk memenuhi rasa ingin tahu yang ada pada setiap manusia.
- d. Mata pelajaran yang diberikan harus bermanfaat secara praktis bagi kehidupan. Dengan kata lain, ilmu itu harus terpakai.
- e. Pendidikan kejuruan, teknik dan industrialisasi untuk mencari penghidupan. Selain mengutamakan segi-segi kerohanian, keagamaan dan moral,

pendidikan Islam tidak mengesampingkan pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk mempelajari subyek atau latihan-latihan kejuruan mengenai beberapa bidang pekerjaan, teknik, dan perindustrian setelah peserta didik selesai menghafal al-Qur'an dan pelajaran-pelajaran agama dengan maksud mempersiapkan peserta didik untuk mencari kebutuhan hidup.

- f. Mata pelajaran yang diberikan berguna dalam mempelajari ilmu lain, yang dimaksud adalah ilmu alat seperti bahasa dan semua cabangnya.

Menerapkan model Internalisasi Pembelajaran

Untuk membumikan keberagaman bagi siswa didik untuk membumikan asketisme diperlukan sebuah metode yang di sebut internalisasi atau personalisasi, yaitu metode memasukan kognitif dan afektif ke dalam relung kalbu peserta didik sehingga peserta didik terbiasa dan melakukan nilai-nilai ajaran Islam.³¹

Sesuatu yang telah diketahui dapat saja sekedar diketahui, tempatnya di otak. Untuk mengetahui apakah siswa didik sudah tahu, guru dapat memberikan soal ujian atau ulangan, jika jawabannya benar, maka, berarti murid sudah tahu (mengerti), yang telah diketahui itu, siswa mampu melaksanakannya, tempatnya di anggota badan, untuk yang menetap di otak dan di badan itu boleh jadi menetap saja terus disitu. Dua-duanya itu masih berada di luar kepribadian (intern), karena itu pengetahuan dan kemampuan melaksanakan harus dimasukkan ke daerah intern. Proses memasukkan inilah yang disebut Internalisasi,³² sementara proses dan upaya yang berupa usaha menjadikan pengetahuan dan kemampuan melakukan itu menyatu dengan pribadi (person), maka di sebut dengan Personalisasi. Kedua istilah tersebut pada dasarnya sama. Metode internalisasi/ personalisasi diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam sampai pada tahap *being* yang pada akhirnya mampu membentuk siswa didik menjadi siswa yang berkarakter dan berperilaku baik. Salah satu bentuk dari metode Internalisasi / yang mampu membentuk siswa didik berkarakter dan beretika, dapat diaplikasikan dalam berbagai teknik, antara lain:

- a. *Peneladanan*, yakni pendidik (guru) meneladankan kepribadian muslim dalam berbagai aspek, baik pelaksanaan ibadah 'am maupun ibadah 'khas. Peneladanan itu tidak hanya oleh pendidik, melainkan semua orang yang kontak dengan siswa didik, diantaranya semua guru, kepala sekolah, seluruh karyawan sekolah, pesuruh, penjaga sekolah/satpam, dan orang-orang yang berjualan di sekitar sekolah. Dan lebih penting lagi adalah peneladanan orang tua murid di rumah.
- b. *Melakukan Pembiasaan Kegiatan di Sekolah*, yakni pihak sekolah atau pemegang kebijakan di sekolah membuat kebijakan tentang pembiasaan bershadaqah untuk orang yang tidak mampu, atau mewajibkan siswa sholat

- jamaah, dan sebagainya.
- c. *Mensiasati kegiatan yang bersifat seremonial dengan bentuk lain.* seperti mengganti seremonial kegiatan isra mi'raj dengan mengumpulkan siswa sholat sunnah dan wiridan.
 - d. *Berbagai Do'a*, Do'a akan memulai pelajaran, boleh saja sekali-kali membaca suatu ayat atau beberapa ayat al-Qur'an, do'a selesai belajar sebaiknya jangan satu macam, boleh diganti dengan bacaan semacam wirid, misalnya guru berkata, "anak-anak kita telah selesai belajar, kita akan pulang ke rumah, mari kita membaca ayat Kursi 3 kali, kemudian pulang, guru tidak usah mengucapkan apa-apa lagi.
 - e. *Biasakan Membaca Al-Qur'an*, Sekitar sepuluh menit sebelum jam pertama dimulai, dianjurkan siswa-siswi membaca al-Qur'an yang dibawanya dari rumah. Begitu juga diakhir pelajaran. Selain itu siswa diberikan tugas membiasakan membaca al-Qur'an di rumah dengan dibuktikan surat yang ditandatangani oleh orang tua atau ustadz.
 - f. *Selalu Thahur (suci)*, maksudnya para siswa itu selalu dalam keadaan berwudlu, wudlunya tidak pernah batal, guru dapat menganjurkan siswa-siswinya agar selalu thahur (suci), tentu saja guru meneladani terlebih dahulu, perlunya thohur bagi siswa, diharapkan mereka sadar bahwa dirinya keadaan suci, yang ketika bersinggungan dengan lawan jenis akan batal wudlunya, dari sisi ini akan membawa dampak positif bagi siswa.
 - g. *Puasa Sunah*, siswa- siswi sangat dianjurkan melaksanakan puasa sunah, seperti puasa senin dan kamis, seninnya saja atau kamisnya saja. Sebaiknya guru meneladani terlebih dahulu.

Berkaitan dengan asketisme dalam pendidikan agama Islam, model internalisasi sangat diperlukan, ketika diajarkan pendidikan agama baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah maupun akhlak/tasawuf, kesemuanya menuju pada pola pendekatan dengan Allah SWT. Dengan internalisasi itulah manusia termasuk di dalamnya peserta didik, dibiasakan dan terbiasa melakukan perbuatan yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam, hingga terbentuklah pola asketisme pada diri manusia atau peserta didik.

Selain metode internalisasi/personalisasi, siswa juga harus diberikan doktrin yang jelas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Athiyah al-Abrasyi antara lain:³³

- a. Sebelum belajar, harus membersihkan diri dari segala sifat yang buruk karena belajar adalah juga ibadah.
- b. Belajar dengan maksud mengisi jiwa dan rasa fadlilah, mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- c. Bersedia menuntut ilmu walaupun sampai meninggalkan keluarga dan tanah air.

- d. Menekuni ilmu sampai selesai artinya jangan terlalu sering berganti guru, jika berganti juga harus dipikir matang-matang terlebih dahulu.
- e. Hendaknya ia memiliki guru dan menghormatinya karena Allah dan berupaya menyenangkan hati guru dengan cara yang baik.
- f. Jangan berjalan di depannya, duduk di tempatnya dan jangan mulai berbicara kecuali sudah ada izinnya.
- g. Saling mencintai dan berjiwa persaudaraan antara sesama murid.
- h. Bertekad belajar sampai akhir hayat dan jangan meremehkan suatu bidang ilmu.

KESIMPULAN

1. *Asketisme* berasal dari kata Yunani *askein* yang berarti “melatih”. *Asketisme* atau *askesis* adalah usaha untuk mengarahkan diri kepada Tuhan dengan melakukan mati raga serta penyangkalan diri. Tindakan ini dilakukan karena diri dianggap sebagai penghalang untuk menghadap Tuhan. Mereka melakukan penyiksaan diri, mungkin memantangkan makan dan tidur dalam waktu yang lama, atau mengenakan pakaian yang kasar, sengaja membiarkan diri diterpa panas atau dingin, serta memantangkan hubungan seksual.
2. Hampir semua agama di dunia ini seperti Hindu, Budha, Yahudi, Kristen, dan Islam mengenal dan menjalankan apa yang di sebut dengan *asketisme*
3. *Asketisme* dalam perspektif Islam memiliki dua muatan nilai yakni *qana'ah* (merasa cukup dengan apa yang dimilikinya) dan *tawassuth* (keseimbangan kebutuhan). Istilah pertama dipahami sebagai keseimbangan dalam usahanya yang maksimal untuk memperbaiki masa depan serta memuaskan diri dalam semua kebutuhan dasar manusia dalam batas kelayakan standar hidup minimum. Sedangkan istilah kedua dimaknai sebagai upaya menahan diri dari segala kebutuhan moderat yang banyak ditawarkan dalam kehidupan modern yang sifatnya euphoria yang ekstrem pengaruh dunia material.
4. Pada perkembangan berikutnya *asketisme* mengalami transformasi pemahaman, bahwa *asketisme* merupakan dasar *Islamic spiritual life* yakni keteraturan, kealpaan dosa besar dan kecil, kesabaran dan kesalehan, mencintai dan mengingat Tuhan di mana pun keberadaannya. Ada tiga kesalahan pada *asketisme* selama ini yaitu perasaan tidak boleh berlebihan mencintai barang berharga, kekhawatiran berlebihan pada kehilangan kenikmatan duniawi, perasaan tidak menyenangkan membatasi (memenjarai) jiwa dari kesenangan, tidak suka kritikan dan abstain memperhambakan diri kepada Tuhan.
5. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis

- pendidikan.
6. Tujuan pendidikan dalam Islam harus mewujudkan manusia yang baik, yaitu manusia universal (Al-Insan Al-Kamil). Insan kamil yang dimaksud adalah manusia yang bercirikan: *pertama*; manusia yang seimbang, memiliki keterpaduan dua dimensi kepribadian; a) dimensi isoterik vertikal yang intinya tunduk dan patuh kepada Allah dan b) dimensi eksoterik, dialektikal, horisontal, membawa misi keselamatan bagi lingkungan sosial alamnya. *Kedua*; manusia seimbang dalam kualitas pikir, zikir dan amalnya.
 7. Pola membumikan asketisme pada manusia khususnya pada siswa didik, perlu adanya pemikiran dan temuan yang mendasar, agar pencapaian *asketis* pada pendidikan agama Islam bisa tercapai. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan pendidikan agama Islam agar bisa tercapai cita-cita pendidikan, diantaranya adalah memperkokoh sistem kurikulum dan menerapkan model internalisasi pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Abrasyi, Muhammad Athiyah, 1987, *Dasar-dasar Pokok Pokok Pendidikan Islam*, terj. Bustami A.Ghani dan Djohar Bahry. Jakarta: Bulan Bintang
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, 1990, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, penerjemah Haidar Bagir, Mizan, cet III, Bandung: Mizan Media Utama)
- al-Syabi', 'Abd al-illah Ibn 'Utsman, 2003, *Fatawa 'An al-Katub*, Saudi Arabia: Dar al-Shami'i li al-Natsar Wa al-Tauqi'
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pendidikan Agama Islam Sekolah Umum Dan Luar Biasa*
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1988: 364-365
- Gulen, Fathullah, 2006, *Key Concept In The Practice Of Sufism: Emiral Hills Of Heart*, tras. Ali Unal, New Jersey: The Light Inc.
- Gupts, G. B. (ed.), 2003, *Religious Asceticism*, India: Global Vision Publishing House
- Harpham, Geoffrey Galt, 1993, *The Ascetic Imperative In Culture And Criticism*, Chicago: The University Of Chicago Press
- Hazlitt, Henry, 2003, *Dasar-Dasar Moralitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- <http://thoriqs.blogspot.com/2011/04/blog-post.html> (diunduh pada: 18 Desember 2017, pukul: 11.35 Wib)
- Khaldun, Ibnu, *Tarikh Ibn Khaldun: Muqaddimah*, Jilid. 1, Beirut: Dar Al-Kutab al-'Alamiyah, t.t
- Majid, Abdul, 2004, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhaimin, 2001, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya

- Nasr, Seyyed Hossein, 1972, *Sufi Essays*, New York: George Allen & Unwin
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, *Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan* Bab I, pasal 2, ayat (1).
- Perrin, David B., 2007, *Studying Christian Spirituality*, New York: Routledge
- Robinson, James T., 2012, *Asceticism, Eschatology, oppotion to Philosophy: The Arabic Translation and Commentary of Salmon Ben Yerohan on Qohelet (Ecclesiastes)*, Leiden: Koninklijke Brill NV
- Roqib, Moh., 2009, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*, Yogyakarta: Lkis
- Sabzari, Muhammad Ali, 2008, *Tuhfah Yi-Abbasi: The Golden Chain of Sufism in Shi'ite Islam*, terj. Mohammad H. Faghfoory, Amerika: University Press of America
- Sahlan, Asmaun, 2010, *Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah*, Malang: UIN MALIKI press
- Shalaby, Ahmad, 1998, *Perbandingan Agama: Agama-Agama Besar di India, Hindu, Jaina, Budha*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Schaefer, Udo, 2007, *Baha'i Ethics In Light Of Scripture: An Introduction*, Oxford: George Ronald Publisher
- Taimiyah, Ibn, 1963, *Majmu'ah al-Fatawâ Syaikh al-Islâm*, Riyâdh: Matabi' Riyâdh
- UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Weber, Max, 1958, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, New York: Charles Scribner's Sons,
- Zuhairini, 1995, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara

Catatan Kaki

1. Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1988: 364-365
2. <http://thoriqs.blogspot.com/2011/04/blog-post.html> (diunduh pada: 18 Desember 2017, pukul: 11.35 Wib)
3. Henry Hazlitt, 2003, *Dasar-Dasar Moralitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 264
4. Ahmad Shalaby, 1998, *Perbandingan Agama: Agama-Agama Besar di India, Hindu, Jaina, Budha*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), 48
5. Ahmad Shalaby, 1998, *Perbandingan Agama: Agama-Agama Besar di India, Hindu, Jaina, Budha*, 139-140
6. James T. Robinson, 2012, *Asceticism, Eschatology, oppotion to Philosophy: The Arabic Translation and Commentary of Salmon Ben Yerohan on Qohelet (Ecclesiastes)* (Leiden: Koninklijke Brill NV), 120.
7. G. B. Gupts (ed.), 2003, *Religious Asceticism* (India: Global Vision Publishing House), 107
8. Seyyed Hossein Nasr, 1972, *Sufi Essays*, (New York: George Allen & Unwin), 79
9. Muhammad Ali Sabzari, 2008, *Tuhfah Yi-Abbasi: The Golden Chain of Sufism in Shi'ite Islam*, terj. Mohammad H. Faghfoory (Amerika: University Press of America), 122
10. Ibn Taimiyah, 1963, *Majmu'ah al-Fatawâ Syaikh al-Islâm*, (Riyâdh: Matabi' Riyâdh), 361.
11. Departemen Agama RI, *Pedoman Pendidikan Agama Islam Sekolah Umum Dan Luar Biasa*,

12. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, *Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan* Bab I, pasal 2, ayat (1).
13. Abdul Majid, 2004, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 130
14. Tujuan Pendidikan Agama Islam terkandung dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mendiskripsikan bahwa Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Berdasarkan tujuan Pendidikan Nasional tersebut maka PAI peran penting dalam usaha pencapaian tujuan tersebut tidak hanya penekanan pada aspek keimanan dan ketakwaan, tetapi PAI juga bisa menjadi pendorong generasi manusia Indonesia untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang bermanfaat bagi manusia lain. Karena itu berdasarkan Undang-undang bahwa Pendidikan Agama Islam, mempunyai kedudukan dan wilayah yang sangat strategis untuk pencapaian tujuan Nasional, maka oleh karena itu penulis mendukung upaya integrasi ilmu di dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam. Lihat UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
15. Tujuan pendidikan dalam Islam harus mewujudkan manusia yang baik, yaitu manusia universal (Al-Insan Al-Kamil). Insan kamil yang dimaksud adalah manusia yang bercirikan: *pertama*; manusia yang seimbang, memiliki keterpaduan dua dimensi kepribadian; a) dimensi isoterik vertikal yang intinya tunduk dan patuh kepada Allah dan b) dimensi eksoterik, dialektikal, horisontal, membawa misi keselamatan bagi lingkungan sosial alamnya. *Kedua*; manusia seimbang dalam kualitas pikir, zikir dan amalnya, Lihat: Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 1990, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, penerjemah Haidar Bagir, Mizan, cet III, Bandung: Mizan Media Utama), 1
16. Muhammad Athiyah al-Abrasyi membagi lima (5) azas yang menjadi sasaran tujuan pendidikan Islam, antara lain: 1. Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia, 2. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat, 3. Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan atau tujuan vokasional dan professional, 4. Menumbuhkan roh ilmiah (*scientific spirit*) pada pelajar dan memuaskan keinginan arti untuk mengetahui (*curiosity*) dan memungkinkan peserta didik mengkaji ilmu sekedar sebagai ilmu, 5. Menyiapkan pelajar dari segi professional, tekhnikal, dan pertukangan supaya dapat menguasai profesi tertentu. Lihat: Muhammad Athiyah al-Abrasyi, 1987, *Dasar-dasar Pokok Pokok Pendidikan Islam*, terj. Bustami A.Ghani dan Djohar Bahry. (Jakarta: Bulan Bintang), 15
17. Nur Ainiah, 'Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam', *Al-Ulum*, 13.1 (2013), 25-38.
18. Zuhairini, 1995, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara), 128
19. Muhaimin, 2001, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya), 31
20. Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, 127
21. Udo Schaefer, 2007, *Baha'I Ethics In Light Of Scripture: An Introduction*, (Oxford: George Ronald Publisher), 194
22. Geoffrey Galt Harpham, 1993, *The Ascetic Imperative In Culture And Criticism*, (Chicago: The University Of Chicago Press), 56
23. Max Weber, 1958, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, (New York: Charles Scribner's Sons,), 3

24. Fathullah Gulen, 2006, *Key Concept In The Practice Of Sufism: Emiral Hills Of Heart*, tras. Ali Unal, (New Jersey: The Light Inc.), xvi
25. Fathullah Gulen, 2006, *Key Concept In The Practice Of Sufism: Emiral Hills Of Heart*, tras. Ali Unal, 43
26. Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibn Khaldun: Muqaddimah*, Jilid. 1, (Beirut: Dar Al-Kutab al- 'Alamiyah, t.t), 541
27. David B. Perrin, *Studying Christian Spirituality*, (New York: Routledge, 2007), h. 244
28. 'Abd al-Illah Ibn 'Utsman al-Syabi', *Fatawa 'An al-Kutub*, (Saudi Arabia: Dar al-Shami'i li al-Natsar Wa al-Tauqi', 2003 M/1423 H), h. 249
29. Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 1990, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, 169
30. Muhammad Athiyah al-Abrasyi, 1987, *Dasar-dasar Pokok Pokok Pendidikan Islam*, 66-67
31. Asmaun Sahlan, 2010, *Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah*, (Malang: UIN MALIKI press.), 6
32. Nasihin, 'INTERNALISASI NILAI-NILAI AGAMA ISLAM DALAM PEMBINAAN AKHLAK MULIA', *Ummul Quro*, 5, Jurnal Ummul Qura Vol V, No. 1, Maret 2015 (2015), 1-10 <<http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>>.
33. Muhammad Athiyah al-Abrasyi, 1987, *Dasar-dasar Pokok Pokok Pendidikan Islam*, 147